

ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНИХ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ

Дустова Н.К., Исламова Г.Х.

Бухарский государственный медицинский
институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация: В последние годы в Республике Узбекистан уровень материнской смертности намного снизился. Во всем мире за последние 25 лет ее уровень снизился на 44%. В нашей Республике показатель материнской смертности за 2016 г. практически сравнялся с мировым уровнем и составил 10,7 на 100 тыс. живорожденных (по данным Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан за 2016 гг.).

Ключевые слова: род, лечение, метод, диагноз.

Введение. Сегодня кровотечения остаются одной из наиболее частых причин гибели рожениц и родильниц [2, 4, 6] - стоят на 2-м месте, уступая лишь соматической патологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 г. в мире от акушерских кровотечений умерло более 30 тыс. женщин, что, несомненно, является трагедией современного акушерства.

Со снижением смертности однако, возрастает риск увеличения числа заболеваний после родовом периоде; алгоритм снижения частоты воспалительных осложнений и кровотечений во время родов и раннего послеродового периода хорошо освещен в литературах. Но проблема поздних послеродовых осложнений на сегодняшний день остается малоизученной и актуальной [1, 3, 4, 9,]. Основными причинами развития поздних послеродовых кровотечения являются остатки частей плаценты в полости

матки и гематометра, который приводят к нарушению сократительной способности матки с развитием ее субинволюции, воспалительной реакции эндометрия и, в последующем, маточного кровотечения на фоне прогрессирующей клинической картины послеродового эндометрита [2, 5, 7, 8].

Материал и методы. Исследование выполнено на базе кафедры акушерства и гинекологии в Бухарском городском родильном комплексе. Нами проведен ретроспективный анализ ведения и лечения 75 пациенток с осложнениями позднего послеродового периода с 2016 по 2019 г.

Результаты. Возраст больных варьировал от 19 до 40 лет, в среднем составлял 28,6±5,06 года. Среди обследованных было 49 (64,5%) женщин, родивших впервые и 26 (35,5%) - повторно. Акушерский анамнез показал, что у 14 (18,6%) пациенток родоразрешение было оперативным, у остальных 82,4% - самопроизвольные роды через естественные родовые пути. У 1 пациентки последовый период осложнился плотным прикреплением плаценты, что потребовало ручного отделения плаценты и выделения последа, у 3 возникло кровотечение в раннем послеродовом периоде. Таким образом, общее число внутриматочных вмешательств в раннем послеродовом периоде составило 4 (6,5%). Большинство пациенток (68%) были выписаны на 3-4-е сутки в удовлетворительном состоянии. Более поздняя выписка (5-7-е сутки - 32% пациенток) была связана с состоянием ребенка. Через 14±8,9 сут после родов у родильниц появились жалобы на боли в нижних отделах живота (45% больных), усиление кровяных выделений из половых путей (57,6%), повышение температуры тела и иные жалобы (34,3%), в связи с чем пациентки были госпитализированы в стационар. У 26 из 75 пациенток (40,8%) выполняли вакуум-аспирацию содержимого полости матки под внутривенным обезболиванием с обязательным ультразвуковым контролем. 6 (5,6%) из них в связи с обильным кровотечением операция была выполнена экстренно в 1-е

сутки госпитализации (5 первородящих, 1 повторнородящая), 20 (35,5%) - в отсроченном порядке, на 2-е сутки от момента поступления после предварительный подготовки в виде антибактериальной, противовоспалительной, утеротонической терапии. Комплексная грамотно подобранная консервативная терапия с учетом объема кровопотери и ее восполнением в ряде случаев позволило избежать хирургического вмешательства.

Выводы. Проблема поздних послеродовых осложнений до настоящего момента остается крайне актуальной. Перспективная разработка современных алгоритмов лечения, основанных на знаниях патогенеза и на использовании новейших фармакологических и хирургических технологий.

Литературы:

1. Oripova F.Sh., Ikhtiyarova G.A. Оценка эффективности новых методов лечения на модели травматического неспецифического вагинита (клинико - экспериментальное исследование)// Проблемы биологии и медицины. - 2020. - № 1.1 (117). - С. 116 - 118.
2. Адизова С.Р., Ихтиярова Г.А. Прогностическая ценность цитокинов у женщин при осложненных родах с преэклампсией// Тиббиётда янги кун. - 2019. - № 3(27). - С. 117 - 119.
3. Аюпова Ф.М., Ихтиярова Г.А., Негматова Г.М Факторы риска перинатальных осложнений по данным ретроспективного анализа// Педиатрия. Ташкент. - 2019. - № 1. - С. 223 - 229.
4. Аюпова Ф.М., Курбанова З.Ш., Ихтиярова Г.А. Патоморфологические изменения в системе мать - плацента - плод при антенатальной гибели плода// **Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - 2019. - № 3 - 4. - С. 8 - 13.**

5. Дустова Н.К. Ведение пациенток с варикозным расширением вен малого таза и синдромом тазовых болей// XXI Всероссийский научный форум «Мать и дитя». - 2015. - С. 226 - 229.
6. Дустова Н.К, Ихтиярова Г.А. Peculiarities of Pregnancy and Labor Peculiarities in patients with Varicose veins of the pelvis// International Journal of Bioscience and biotechnology. - 2019. - P. 92 - 97.
7. Дустова Н.К. Ихтиярова Г.А. Прогностическая ценность цитокинов у женщин с варикозной болезнью при фетоплацентарной недостаточности// Доктор ахборотномаси. - 2019. - № 4. - С. 90 - 94.
8. Ихтиярова Г.А. Микроэлементозы у подростков и пути коррекции их дефицита// Тиббиётда янги кун. - 2020. - № 3(31). - С. 257 - 260.
9. Курбанова З.Ш. Изменение функции левого желудочка у беременных с преэклампсией// Международной научно - практической конференции «Современная медицина: традиции и инновации. - 2018. - С. 144 - 147.